

Protocolo de Avaliação da Eficácia e Eficiência de um Agente baseado em Prompt para Avaliação de Artigos Científicas

Objetivo

Verificar se um agente responde de forma eficaz (acerto nas tarefas) e eficiente (tempo e clareza da resposta) quando executa um prompt com função editorial — no caso, a análise preliminar de artigos submetidos a uma revista científica, quanto a sua forma e documentos solicitados, conforme critérios específicos.

Etapa 2 – Execução do Teste

Bloco A – Eficácia da Resposta

O GPT cumpriu todas as análises esperadas do prompt?

Sim

Não

Se não, quais critérios ficaram de fora ou foram avaliados incorretamente?

Artigo 1:

- O item f (O artigo completo apresenta entre 30.000 e 50.000 caracteres) possui uma análise incorreta. A IA apontou:
Sim - total de aproximadamente 43.900 caracteres com espaços (dentro do limite). No entanto, analisando o arquivo manualmente do office, o total de caracteres com espaço foi de 27.905.
- O item h (Figuras com mínimo 1 e máximo 10 e com qualidade de impressão)

A IA apontou: Sim – possui 5 figuras no total, todas com boa resolução. Mas na contagem manual o total foi 7 - acredito que talvez o erro tenha sido por conta da numeração das figuras estar errada (já veio assim pelo autor) // com base nas análises a seguir, o erro não foi por conta das legendas.

Artigo 2:

- O item c. (Resumo do artigo tem no mínimo 100 e máximo 200 palavras em português e inglês (abstract))

A IA apontou: \triangle Incompleto – o resumo em português possui aproximadamente 295 palavras (acima do limite), enquanto o abstract em inglês está dentro do limite de 200 palavras.

Avaliando manualmente: O resumo em português tem 312 palavras e o em inglês tem 289.

- O item f. (O artigo completo apresenta entre 30.000 e 50.000 caracteres)

A IA apontou: Sim – aproximadamente 44.200 caracteres com espaços.

Avaliando manualmente: 37.965 caracteres com espaços.

- O item h. (Figuras com mínimo 1 e máximo 10 e com qualidade de impressão)

A IA apontou: Sim – possui 7 figuras, todas com qualidade adequada.

Avaliando manualmente: possui 15 figuras.

Artigo 3:

- O item c. (Resumo do artigo tem no mínimo 100 e máximo 200 palavras em português e inglês (abstract))

A IA apontou: \triangle Incompleto – O resumo em português ultrapassa 200 palavras; o resumo em inglês está dentro do limite.

Avaliando manualmente: O resumo em português tem 155 palavras e o em inglês tem 148.

- O item h. (Figuras com mínimo 1 e máximo 10 e com qualidade de impressão)

A IA apontou: Sim – Possui 2 figuras, ambas com qualidade adequada.

Avaliando manualmente: possui 13 figuras, fora outros gráficos.

O relatório final gerado classificou corretamente a submissão como:

- Apta para avaliação
 Necessita alterações
 Reprovada

A classificação foi coerente com a sua avaliação humana?

- Sim
 Não
 Parcialmente

Comente possíveis divergências:

O GPT seguiu corretamente os passos (1, 2, 3) do protocolo estabelecido no prompt?

- Sim
 Não

Comente se houve algum salto ou execução fora da ordem:

O GPT apresentou interpretações equivocadas dos critérios?

- Sim
 Não

Se sim, exemplifique:

Bloco B – Eficiência da Resposta

Quanto tempo (aproximado) levou para o GPT gerar o relatório completo?

- Menos de 1min
 Menos de 2 min
 Entre 2 e 5 min
 Mais de 5 min

A estrutura da resposta foi:

- Clara e objetiva
 Confusa ou redundante

Comente brevemente:

As respostas foram expressas por tópicos de item, o que facilitou a análise manual para confirmar as informações.

O agente solicitou informações adicionais de forma adequada?

- Sim
 Não

Se não, o que deveria ter perguntado?

Bloco C – Qualidade geral da experiência

Você confiaria nesse agente para uma triagem inicial de artigos em sua revista?

- Sim
 Com ressalvas
 Não

Justifique:

Para identificação de itens simples seria possível: se há a existência de resumo nos idiomas que a revista sugere, se há palavras-chave e títulos.

Para itens de precisão - como contagem de palavras, contagem de caracteres e figuras - a experiência não foi boa, então não confiaria.

De certo modo, precisaria analisar as etapas a serem feitas para que o uso do prompt fosse mais eficaz. Talvez dividir o trabalho a ser feito nele e o trabalho a ser feito manualmente... (não sei).

A análise do documento de similaridade com a IA não foi muito eficiente, dado que a porcentagem que ele mostrava na sua resposta era diferente do resultado no pdf. Dos 3 testes que fiz, 2 apresentaram resposta conforme o prompt; no último, a resposta foi bastante divergente.

Que melhorias você sugeriria no prompt ou no comportamento do Agente?

Não consigo sugerir nada pontual. O que consigo pensar de forma mais rápida é quanto ao relatório de similaridade: se explicar a ele em qual página e linha analisar no PDF, talvez ele verifique a informação correta. Por outro lado, penso que não seria tão diferente olha diretamente o resultado no documento, já que a ferramenta de copy faz a amostra no seu próprio programa antes de gerar o documento em PDF - o que permite olhar a porcentagem sem precisar abrir todo o detalhamento.